

Proposal of a New Methodology for Studying Galaxy Dynamics and Morphology. Time for a New Galactic Framework

Introduction

Current key tool for analyzing the dynamics of galaxies is their **rotation curves**, which show the relationship between the orbital velocity of stars and gaseous media and their distance from the galactic center.

Observed (real) rotation curves reflect the actual measured values.

Theoretical (expected) rotation curves represent model predictions based on certain physical assumptions, constructed as follows:

- The galaxy is divided into concentric rings.
- Based on the surface brightness distribution, the mass profile of each ring is determined.
- For each ring, the gravitational acceleration as a function of distance from the galactic center is calculated. This is typically done using the mathematical framework of Bessel functions, numerical solutions to Laplace's equation or Shell theorem.
- Based on the obtained data, and assuming that stars and gas in the galaxy move in circular orbits and that the system is in dynamic equilibrium (i.e., the gravitational attraction of the mass within a given radius is balanced by the centrifugal force of rotation), a theoretical rotation curve is constructed.
- This theoretical curve is then compared with the real one.

The Discrepancy Between so Prepared Theoretical curves and Reality

Since the pioneering work of astronomer Vera Rubin, scientists have been intensely focused on the question of why the comparison between so theoretically derived rotation curves and real observations often reveals a significant mismatch. This discrepancy is most commonly interpreted as a consequence of the presence of dark matter in galaxies.

However, there are phenomena in the universe that cast doubt on this dark matter-based approach. That is why some scientists see the solution in modifying Newtonian dynamic on large scales.

Currently, there is a controversy between these two approaches in explaining the observed discrepancies. It seems that both sides have substantial counterarguments to challenge each other.

In both named cases, the standard calculation of theoretical rotation curves according to the previous description serves as the basis for critical conclusions. The fact that no computational

method relying on modeling and approximations (how is this procedure) can be entirely accurate remains out of focus and thorough examination.

That is why I did it. I have conducted an in depth analysis (see Appendix I) **that not only exposes critical systemic flaws in the current methodology but also introduce a paradigm - shifting alternative - a fundamentally new approach** that entirely circumvents the inherent biases of traditional modelling in the study of galactic dynamics and morphology.

Proposal for such a New Approach

Principle:

Every galaxy has an isocurve of maximum gravity in which all information about its morphology and dynamics is encoded. It is only necessary to specify it and decrypt the information.

This proposal stems from the insight that the **inflection point on an observed galactic rotation curve** marks a fundamental transition in the dynamics of a spheroidal galaxy. It delineates the region where local gravitational contributions from baryonic matter within the disk dominate from the region where the global gravitational influence of the galaxy's entire mass distribution begins to prevail.

From a modelling perspective, the inflection point serves as a **natural boundary** between locally and globally governed rotational regimes. As such, it provides a valuable reference point for establishing well-constrained dynamical models. By anchoring the analysis at this point, it becomes possible to derive the isocurve of maximum gravity and subsequently both the **total mass** of the galaxy and its **morphological structure** with significantly improved accuracy.

Compared to the standard modelling approach, which typically requires detailed assumptions and complex computational methods, this method offers not only a **more precise description of galactic rotation**, but also a **significantly simpler and more intuitive procedure**.

Core Concept

- The key insight gained from the analysis I am attaching as Appendix I is that the **inflection point** on an observed rotation curve allows for the **direct construction of a normative isocurve of maximum gravity** resulting from the baryonic mass present in the galaxy. This isocurve connects points of **maximum gravitational potential (or force)** and directly reflects the actual distribution of baryonic matter within the galactic disk.
- Furthermore, this isocurve is inherently **correlated with the galaxy's observed rotation curve**. In other words, the real rotation curve can also be interpreted as a **projection or visualisation** of the normative isocurve of maximum gravity.

This relationship can be formally supported by the fundamental physical expression that links gravitational potential to rotational velocity: $v(r) = \sqrt{r \cdot d\Phi/dr}$, where $v(r)$ is the rotational velocity as a function of distance from the galactic centre, and Φ is the gravitational potential at a given point.

Application of These Isocurves of Maximum Gravity

If, at every point in a galaxy, there exists a dominant isocurve of maximum gravity, then - assuming the galaxy is modelled as an ideal spheroid:

- The **rotational velocity** at a given distance from the galactic centre corresponds to the **gravitational field** defined by that isocurve.
- If the **shape of the isocurve** is smooth and continuous, then its projection onto the galactic plane **naturally corresponds to the profile of the observed rotation curve**.

This opens a new, direct, and precise pathway for constructing these isocurves, based on the following:

- The **semi-major axis** $a(r)$ of each isocurve is determined by the corresponding galactocentric radius.
- The **semi-minor axis** b is defined by the distance from the galactic centre to the **inflection point** on the observed rotation curve.

This approach enables a **well-defined characterisation of the shape** of isocurves of maximum gravity generated by the real (baryonic) mass distribution. These curves can then serve as a foundation for a **physically realistic description of a normative theoretical rotation curve**, without the need for further observations, hypotheses, or approximations.

By comparing this normative theoretical rotation curve with the observed one, it is possible to:

- Determine the actual morphology of the galaxy under investigation.
- Assess whether the observed-theoretical rotation curve discrepancy stems from dark matter, the adequacy of MOND, or instead - as the former implies - systematic shortcomings in the construction of theoretical models, which have been hitherto unaddressed and what I am pointing out now based on the attached analysis.

And how it is in reality will be shown by practical use:

Demonstration of the Proposed Innovative Approach: Case Study of Galaxy NGC 3198

To illustrate the proposed innovative approach, we will refer - just as in the attached analysis - to the example of the galaxy **NGC 3198**, while taking into account the fundamental characteristics described in the article "*Distribution of Dark Matter in the Spiral Galaxy NGC 3198*" by van Albada et al.

- **Baryonic mass** (disk + hydrogen halo): $3,1 \times 10^{10} M_{\odot}$
- **Disk radius**: 48.2 kpc

- **Observed rotation curve** (in $\text{km}\cdot\text{s}^{-1}$): 0/0; 2/79; 4/118; 6/150; 10/150; 20/ 149.1; 30/150; 40/150; 48.2/151.9;

The authors interpret the **discrepancy between their theoretical and observed rotation curves** as evidence for the presence of **at least $20,5 \times 10^{10} M_{\odot}$** of dark matter - **6.6 times more** than the galaxy's baryonic mass. However, the following analysis will clarify the true nature of the situation.

1. Isocurve of Maximum Gravity for This Galaxy (derived from the inflection point on its observed rotation curve):

Fig. 1: The observed rotation curve and the isocurve of maximum gravity for galaxy NGC 3198

- The inflection point of the observed rotation curve (5.97 kpc / 150 km/s) coincides with the semi-minor axis of the elliptical isocurve of maximum gravity ($b=5.97$ kpc).
- This suggests that at this distance, the gravitational field structured by the galaxy's mass changes sufficiently to cause a change in the concavity of the rotation curve.

2. Distance at which the rotational velocity stabilises

- The rotation curve of galaxy NGC 3198 remains nearly constant from 6 kpc out to 48.2 kpc.
- This covers the extent of the major axis a of the isocurve of maximum gravity from 5.97 to 48.2 kpc.

3. The relationship between the ellipticity of the maximum gravity normative isocurve and the shape of the rotation curve

- Since an elliptical isocurve is a manifestation of the galaxy's true gravitational distribution, its ellipticity shows that the rotation follows a purely spherically symmetric potential only up to the inflection point, beyond which it is governed by a flattened or anisotropic structure (this then explains the discrepancies between the rotation curves calculated by different standard methods (shell theorem, Bessel functions, Poisson equation)).

4. Utilising the correlation between the maximum gravity isocurve and the rotation curve

The correlation between a galaxy's maximum gravity isocurve and its rotation curve allows for mutual conversion between the two. In the case of a galaxy with an ideally flattened spheroidal mass distribution, this conversion would be nearly accurate. Thus is because it inherently accounts for the vector sum of partial gravitational contributions from all mass elements within the galaxy.

Fig. 2: Elliptical isocurve in the galactic plane and the observed and normative rotation curves of galaxy NGC 3198

It is evident that this model implements the core idea that gravitational intensity in the galactic plane reaches a maximum at a certain distance from the centre, with the points of peak acceleration being approximated by an elliptical normative isocurve of maximum gravity, The rotational velocity is then given by: $v(\Phi) = \sqrt{r_{iso}(\Phi) \cdot g(r_{iso}(\Phi))}$ where the gravitational acceleration g follows the shell theorem in the inner region and transition to an asymptomatic decline $g \sim 1/r$ in the outer region.

In practice, however, is not necessary to solve this relation explicitly, as the normative rotation curve can be obtained simply by fitting a horizontal line (parallel to the x -axis) to the inflection

point of the real rotation curve, which corresponds to the maximum rotational velocity. This constructed curve reproduces both the rise in velocity in the central part of the galaxy and its flattening in the outer regions.

The presented graph reveals an almost perfect match between the theoretical rotation curve, derived from isocurve of maximum gravity, and the observed rotation curve. **This agreement demonstrates that the gravitational field of galaxy NGC 3198 is entirely determined by the distribution of baryonic matter.** The only noticeable deviation around 30 kpc suggests a slightly lower mass density in the ring at this radius compared to an normative ideal spheroidal distribution - with the magnitude of this deviation being directly quantifiable from the difference between the theoretical and observed rotational velocities. This result indicates that no dark matter is present in NGC 3198, and that the discrepancy between the theoretical rotation curve, as currently derived by astronomers using standard computational approaches, and measured rotation curve in fact reflect inherent limitations of standard computational methods and their associated modelling approaches.

The stated conclusions can be directly verified by the following calculation of the total mass of galaxy NGC 3198 from the isocurve of maximum gravitational effect and its comparison with mass estimates based on photometric observations of the galactic disk (see the data published by Albada et al. mentioned earlier):

- If we approximate the gravitational potential of this galaxy as a flattened spheroid, the relationship between the galaxy's mass and the maximum gravity isocurve is given by:

$$M_{\text{gal}} \approx (v_{\text{max}}^2 a / G)$$

- Substituting $v_{\text{max}} = 150 \text{ km/s}$ (from the real rotation curve); $a = 48.2 \text{ kpc}$ (semi-major axis of the isocurve); $G = 4.300 \times 10^{-6} \text{ kpc (km/s)}^2 / M_{\odot}$, we obtain the mass of the galaxy NGC 3198:

$$M_{\text{gal}} \approx 3,1 \times 10^{10} M_{\odot}$$

This value fully agrees with the mass previously determined by Albada et al. through photometry, i.e., the mass of baryonic matter present in the galaxy NGC 3198.

This agreement confirms:

- **The validity of previous conclusions** - particularly the informational value of the inflection point on the observed rotation curve and the derived maximum gravity isocurve.
- **The discrepancy between present standard models and reality** - existing theoretical rotation curves show significant deviation from reality, and thus, no reliable conclusions about the existence or amount of dark matter in galaxies should be drawn from them.

- **That studying galaxy dynamics and morphology only requires knowledge of the inflection point on their observed rotation curve**, whereas complex standard methods - such as deriving mass density from disk surface brightness, modelling via Newton's shell theorem, Bessel functions, or the Poisson equation - are not only redundant but ultimately misleading.

Key Advantages:

- **Full incorporation of the actual spatial mass distribution** and its gravitational influence across the galactic disk.
- **Elimination of approximation-dependent steps**, such as:
 - *Deriving mass density from surface brightness
 - * Applying Newton's shell theorem, solving Bessel functions or partial differential equations
- **This innovative approach** not only **drastically simplifies** the analysis process but also **enhances accuracy** by establishing a **direct link** between observed kinematics and the fundamental gravitational interactions within the system.

Practical benefits of the proposed approaches

1. Breakthrough methodology for studying galactic dynamics

The proposed approach could represent a fundamental shift in galactic dynamics analysis. Unlike traditional methods, it enables direct utilisation of the informational value contained in the inflection point of an observed rotation curve - thereby automatically modelling gravitational effects based on the real vector sum of all mass components in a galaxy.

Key advantage of the method lies in its full incorporation of the actual spatial mass distribution and its gravitational influence within the galactic disk and therefore this approach eliminates the need for simplifying approximations (deriving density from surface brightness; applying Newton's shell theorem, or solving Bessel functions and partial differential equations).

This method not only dramatically streamlines the analysis process but also enhance result accuracy by establishing a direct link between observed galactic kinematics and the system's fundamental gravitational interactions.

2. Retroactive application to existing models via correction factors

Correction factors of the form a_r/b (or $\sqrt{a_r/b}$) allow for post hoc refinement of conventionally derived rotation curves. This approach maintains full compatibility with legacy datasets, significantly expanding the method applicability.

3. Redefining galactic gravitational maps

Unlike traditional simplified models, this method precisely incorporate spatial gravitational effects (including directional asymmetries), yielding galactic gravitational profiles of unprecedented accuracy and physical consistency.

4. Simplification of astrophysical simulations

Removing the need to include dark matter as an input parameter reduces the number of assumptions and free parameters in numerical simulations, resulting in simpler and more robust models.

5. New interpretation of gravitational lensing and other phenomena

Gravitational lensing effects can be explained by the real spatial distribution of baryonic matter, eliminating the need for a hypothetical dark component. New assessment of galaxy cluster dynamics.

6. Impact on cosmological models

Should baryonic matter prove adequate to describe the gravitational dynamics of galaxies and large-scale structures, key tenets of the Λ CDM model - such as dark matter - would require revision, while alternatives like MOND would likewise become redundant.

Conclusion

I have proposed a new theoretical framework for interpreting galaxy dynamics, which may yield quantitatively accurate results in agreement with observational data. The validity of this approach was tested and confirmed using galaxy NGC 3198 as a case study.

The proposed methodology is supported by a detailed analysis, provided in **Appendix I**.

I welcome any comments, critiques, or feedback in advance.

Contact for author: Otakar Svoboda, Polní 485, Lázně Bohdaneč, Tel.:735 362 525
<otakar.svoboda@volny.cz>
<ot.svoboda@gmail.com>

Below is my original analysis of the current standard approach, from which my newly proposed approach follows:

Appendix I

Analýza stávajícího postupu studia dynamiky galaxií, identifikace nedostatků a návrh nového přístupu

Nástrojem studia dynamiky galaxií jsou jejich rotační křivky, při jejichž výpočtu se postupuje takto:

Galaxie je rozdělena na soustředné prstence. Na základě rozložení povrchové jasnosti se určí hmotnostní profil každého prstence. Pro každý prstenec se vypočítá gravitační zrychlení v závislosti na vzdálenosti od galaktického jádra. K tomuto účelu se používá zejména matematický aparát Besselových funkcí nebo numerické řešení Laplaceovy rovnice. Předpokládá se, že hvězdy a plyn v galaxii obíhají po kruhových drahách a že systém je v dynamické rovnováze (gravitační přitažlivost hmoty uvnitř daného poloměru je vyvážena odstředivou silou rotace). Na základě získaných údajů je vytvořena teoretická rotační křivka.

Od dob průkopnické práce astronomky Věry Rubinové se vědci intenzivně zabývají otázkou, proč srovnání této teoretické křivky s reálnými pozorováními často ukazuje výrazný nesoulad. Tento rozpor je většinou interpretován jako důsledek přítomnosti temné hmoty v galaxii.

Nicméně existují i pozorování, která tento přístup s temnou hmotou zpochybňují. Proto je vhodné podrobit tradiční metodiku kritické analýze z mezioborového pohledu a případně navrhnout nové přístupy ke studiu galaktické dynamiky, které umožní přesnější porovnání a ověření výsledků.

Avizovaná analýza stávající metodiky

Sshora popsaná metodika stanovení hustoty hmoty v prstencových strukturách prostřednictvím axiální projekce implicitně vychází z principů Newtonova slupkového teorému (ať už je pak tento teoretický rámec dále rozvíjen pomocí Besselových funkcí, Laplaceovy rovnice nebo jiných matematických metod). Klíčové předpoklady tohoto teorému lze shrnout následovně:

1. **Gravitace vnějších bodů:** Pro body vně sféricky symetrického tělesa platí, že gravitační působení tělesa je stejné, jako kdyby veškerá jeho hmota byla soustředěna v jeho středu.
2. **Gravitace uvnitř slupky:** Uvnitř tenké sférické slupky je výsledná gravitační síla nulová.

Slupkový teorém pak znázorňuje následující schéma:

Obrázek 1

Princip vytváření tenkých prstenců při výpočtu teoretických rotačních křivek zploštělých galaxií má ale svoji specifičnost, neboť - na rozdíl od původního kontextu Newtonova slupkového teorému) zde není aplikován na sféricky symetrické rozložení hmoty, ale pouze na rotačně symetrické. Tento rozdíl zásadním způsobem ovlivňuje fyzikální podmínky výpočtu.

Tuto specifičnost při výpočtu teoretických rotačních křivek galaxií ilustruje následující obrázek:

Obrázek 2

Je zřejmé, že zásadní rozdíl je v tom, že při výpočtu očekávaných rotačních křivek hvězd v rovině galaktické rotace jsou astronomové nuceni vycházet výlučně z axiálního (svislého) pohledu na galaxii, protože tento přístup je prakticky jediný proveditelný.

Vzniká tak zásadní fyzikální problém: gravitační síla je vektorová veličina, která má nejen velikost, ale i směr. Na rozdíl od sférických těles nelze zde proto jednoduše převzít gravitační příspěvky z vertikálního směru a aplikovat je horizontálně. Takové zjednodušení ignoruje skutečné prostorové rozložení gravitace, což může vést k systematickému zkreslení rotační křivky.

Analyzujeme problém možného zkreslení rotační křivky z tohoto důvodu

(Pro přehlednost budou veškeré vztahy a závěry doprovázeny názornými grafy a ilustracemi)

Úvodem analýzy si představme proces zploštění sférického tělesa: uvažujme kouli o objemu $4/3\pi r^3$ a transformujme ji na zploštělý sféroid o stejném objemu a stejné hustotě. Podmínka zachování objemu bude mít tvar: $4/3\pi r^3 = 4/3\pi * a * a * b = 4/3\pi a^2 b$

Kde: a je poloměr v rovině disku (hlavní poloosa),

b je výška zploštělého sféroidu (vedlejší poloosa).

Obrázek 3

Z hlediska analyzovaného problému jsou klíčové změny gravitačního pole související s procesem zploštění, neboť ty ovlivňují výpočty rotačních křivek a jejich fyzikální interpretaci.

Obrázek 4

Obrázek 4 pak definitivně potvrzuje, že po transformaci sférického tělesa na zploštělý sféroid lze vytvářet soustředné prstence pouze při axiálním pohledu. **Důsledkem tohoto přístupu ale je, že všechny takto získané hodnoty gravitačního zrychlení se týkají výhradně axiálního směru.**

To ovšem znamená, že rotační křivka založená na těchto výpočtech proto nutně odráží gravitační podmínky ve směru kolmém k rovině galaktického disku, nikoli v rovině rotace, kde se ve skutečnosti pohybují hvězdy.

(Ačkoliv například Poissonova rovnice dokáže při řešení zohlednit skutečné diskové (tedy nesférické) rozložení hmoty, nemůže změnit směr, pro který výpočet platí. Výsledná gravitační síla tak zůstává orientována v axiálním směru, což vede k nesprávné interpretaci gravitačních podmínek v rovině galaktické rotace.)

Tato nesrovnalost mezi výpočtem gravitačního pole a skutečnou geometrií galaktického disku **je vlastním inherentním důvodem, proč teoretické rotační křivky** vypočítané shora uvedeným standardním postupem **nemohou odpovídat reálným pozorováním.**

Před samotným posuzováním přítomnosti temné hmoty se tak jeví jako potřebné kvantifikovat míru nepřesnosti vznikající z tohoto důvodu (ukazuje to potřebu analyzovat nejen matematické modely použité při výpočtech, ale také fyzikální předpoklady, které jsou při konstrukci těchto modelů zohledněny).

Vše uvedené se reflektuje i na změně tvaru izoslupek konstantní intenzity gravitačního pole: **v axiálním řezu se původní kružnice mění na elipsu**, což přímo ukazuje, jak se intenzita a směr gravitační síly mění v důsledku geometrické asymetrie tělesa:

Obrázek 5

Všechny klíčové závislosti pak shrnuje Obrázek 6, v němž je galaxie schematicky vložena přímo do konstrukce Newtonova slupkového teorému - a to v orientaci, v níž jedině může astronom prakticky sumarizovat hmotu prostřednictvím soustředných prstenců.

Obrázek 6

Nesoulad mezi teoretickými a pozorovanými rotačními křivkami

Již v této fázi analýzy lze s vysokou mírou jistoty konstatovat, že očekávané (teoretické) rotační křivky nemohou odpovídat skutečně pozorovaným křivkám. Důvod je zásadní:

- **Teoretické rotační křivky** vycházejí z gravitačního gradientu ve svislém (axiálním) směru.
- **Reálné rotační křivky** však odrážejí gravitační působení v radiálním směru v rovině disku - tedy ve směru skutečného pohybu hvězd.

Tyto dva směry nejsou u nesyférického objektu zaměnitelné a rozdíl mezi nimi se systematicky zvětšuje s rostoucím zploštěním objektu i se zvětšující se vzdáleností od středu galaxie. Tento fakt způsobuje divergenci mezi teoretickou a reálnou rotační křivkou.

Dříve uvedené obrázky naznačují, že v případě diskových galaxií lze očekávat rozdíl mezi teoretickým modelem (ať už jde o sféru nebo v opačném extrému o nekonečně tenký disk) a realitou v řádu až stovek procent.

Tento problém v současném přístupu k výpočtu rotačních křivek galaxií poukazuje na potřebu nových metodických postupů, které budou lépe reflektovat skutečnou geometrii galaktických disků a směr gravitačních vektorů v rovině rotace.

Jak to řešit

Transformační rovnice pro převod koule na zploštělý sféroid: $4/3\pi r^3 = 4/3\pi * a * a * b = 4/3\pi a^2 b$ umožňuje kvantifikovat rozdíl mezi ideálním sférickým modelem a reálným zploštěním galaxie. Zároveň poskytuje základ pro zpětnou kompenzaci nepřesností při výpočtech gravitačního pole a rotační dynamiky.

Princip navrhovaného postupu kompenzace

1. Výchozí sférický model:

- Jak bylo vpředu ukázáno, současný postup při sumarizaci hmoty do $M(d)$ implicitně využívá sférický model - ať už se následně používá matematický aparát Besselových funkcí nebo numerické řešení Laplaceovy rovnice. Tento model tedy automaticky představuje výchozí idealizovaný základ pro výpočet.

2. Transformace na sféroid:

- Tento sférický model se transformuje na ideální zploštělý sféroid, jehož tvar odpovídá předpokládané geometrii galaktického disku.

3. Výpočet normativní rotační křivky:

- Pro tento sféroidní model se z dostupných dat vytvoří tzv. „normativní rotační křivka“, která zohledňuje reálný prostorový tvar hmoty a směr gravitačních vektorů.

4. Porovnání s pozorovanými rotačními křivkami:

- Porovnáním normativní rotační křivky s reálně pozorovanou lze odvodit konkrétní informace o morfologii galaxie (např. míře zploštění, přítomnosti výdutě či asymetrii) i o její vnitřní dynamice.

Tento přístup nabízí konzistentní způsob, jak překonat omezení klasických modelů při zachování plné kompatibility s Newtonovou gravitací. Zároveň poskytuje spolehlivý základ pro posouzení, zda je nutné zavádět hypotetické složky, jako je temná hmota, nebo dokonce přehodnotit současné gravitační teorie.

Jak prakticky postupovat

Každá galaxie má gravitační pole, které obsahuje izoslupku maximální gravitační intenzity - nazvěme ji „**normativní izoslupkou maximální gravitace**“.

Vyjdeme-li z rovnice zachování objemu při přechodu od koule ke zploštělému sféroidu: $4/3\pi r^3 = 4/3\pi a^2 b$, pak pokud dokážeme určit hlavní a vedlejší poloosu této normativní izoslupky, pak poměr jejích poloos: a/b kvantifikuje, kolikrát je gravitační síla ve skutečnosti silnější v rovině disku galaxie (tj. v radiálním směru) oproti hodnotě v axiálním směru, jak ji určuje klasický astronomický přístup.

Z tohoto vztahu plyne následující důsledek: $\sqrt{a/b}$, to je výraz udávající, o kolik vyšší orbitální rychlost musí mít hvězdy na periférii galaktického disku ve srovnání s rychlostí vypočítanou klasickým astronomickým způsobem (při předpokladu, že galaxie má ideální tvar zploštělého sféroidu).

Takový přístup umožňuje nejen přesnější kvantifikaci rotační dynamiky galaxií, ale také konzistentní interpretaci gravitačních sil v nesférickém prostoru, čímž překonává systematické chyby běžně užívaných metod. Předpokládá to však určit osy normativní izoslupky maximální gravitace.

Jak určit osy normativní izoslupky:

- **Hlavní poloosa a** odpovídá poloměru disku galaxie, tj. vzdálenosti k poslednímu pozorovanému bodu rotační křivky.
- **Vedlejší poloosa b** je přirozeně dána polohou inflexního bodu na reálné rotační křivce - tedy bodem, kde rotační rychlost přestává zrychlovat a přechází v plató (viz Obrázek 10).

Pro hvězdy v různých vzdálenostech od středu galaxie:

Pro ostatní hvězdy, které se pohybují mezi středem a periferií sféroidní galaxie, platí analogické přepočty, založené na dílčích hodnotách hlavní poloosy a_n , kde $n=0,1,2,\dots,a$:

- **Přepočet gravitační síly: a_n/b**
- **Přepočet orbitální rychlosti: $\sqrt{a_n/b}$** .

Tyto vztahy můžeme označit jako **konverzní činitele** k převodu klasické rotační křivky na křivku lépe odpovídající reálnému gravitačnímu poli v rovině disku.

Následující „**normativní graf**“ názorně zobrazuje závislost těchto konverzních činitelů na poměru a/b tj. na stupni zploštění normativních izoslupek maximální gravitace, což odráží celkovou geometrii dané galaxie:

Příklad odečtu z grafu: Orbituje-li hvězda v disku zploštělé sféroidní galaxie ve vzdálenosti rovnající se sedminásobku délky kratší poloosy, pak na ni ve skutečnosti působí 7krát silnější gravitace než astronomem vypočítaná očekávaná, a musí proto reálně orbitovat 2.645krát rychleji, než udává astronomem vytvořená očekávaná rotační křivka.

Jiný příklad: Jestliže se nyní tvrdí o Mléčné dráze, že obsahuje 85% temné hmoty a 15% hmoty baryonové, (tedy 6.6krát více temné hmoty než baryonové), pak z grafu vyčteme, že to pouze znamená, že v disku Mléčné dráhy ve vzdálenosti 15 kpc od středu je v rovině rotace ve skutečnosti 6.6krát silnější gravitace než astronomem vypočítaná očekávaná (protože ta jím vypočítaná se ve skutečnosti vztahuje k 15kpc vzdálenému bodu na ose rotace kde žádné hvězdy nerotují). Dále to ukazuje, že poměr hlavní a vedlejší poloosy "normativní izoslupky maximální gravitace" Mléčné dráhy je $a/b=6.6$, z čehož lze definovat poloosy "normativní izokřivky maximální gravitace" Mléčné dráhy: $a=15\text{kpc}$ a $b=2.27\text{kpc}$. Z toho pak lze vypočítat reálnou gravitaci (a potažmo hustotu hmoty v libovolné vzdálenosti od středu Mléčné dráhy).

Obrázek 7

Konverzní činitelé ve tvaru a_n/b , respektive $\sqrt{a_n/b}$ pak umožňují **systematicky korigovat tradiční rotační křivky a převést je do stavu, který lépe odpovídá skutečnému gravitačnímu poli v rovině disku** - za předpokladu, že galaxie může být přibližně popsána jako ideální sféroid.

(Poznámka: Ze vpředu uvedeného vyplývá, že astronomové při výpočtech rotačních křivek u zploštělých galaxií **nesumarizují v $M(d)$ hmotu** podle její skutečné prostorové distribuce - hmota zůstává na svých reálných polohách - **ale ve skutečnosti pracují s jejím efektivním gravitačním potenciálem**. V tomto kontextu by měl být člen $M(d)$ správně označen jako efektivní hmotnost $M_{ef}(d)$, což odpovídá vztahu $M_{ef}(d)=M(d)*a(r)/b$). Navrhovaný korekční činitel tak nepředstavuje žádný umělý nebo spekulativní parametr, ale pouze zpětně kompenzuje chybu vzniklou tím, že skutečná disková struktura galaxie je v tradičních modelech nahrazována zjednodušeným sférickým (či alternativně, při použití Besselových funkcí, nekonečně tenkým) přístupem. Korekce tím obnovuje reálný gravitační potenciál systému a umožňuje úpravu již existujících křivek,)

Skutečnost, že výše uvedené úvahy odpovídají reálným podmínkám ve vesmíru, lze ověřit přepočtem existujících očekávaných rotačních křivek pomocí navržených konverzních činitelů. Následuje konkrétní příklad takového přepočtu pro galaxii NGC 3198 v souhvězdí Velké medvědice.

V odborné literatuře lze dohledat rotační křivky galaxie NGC 3198 do průměru 60 kpc, tedy do poloměru $r=30\text{kpc}$:

Obrázek 8

Z již uvedeného vyplývá, že "normativní izoslupka maximální gravitace" této galaxie je definována hlavní poloosou $a_n = r_{galaxie} = 30 \text{ kpc}$. Vedlejší poloosu $b = 6 \text{ kpc}$ pak odečteme z polohy vrcholu na reálné rotační křivce této galaxie, jak je ukázáno na následujícím obrázku 9:

Obrázek vizualizuje i to, že očekávaná rotační křivka skutečně reflektuje hustotu hmoty na ose rotace, zatím, co reálná, hustotu hmoty v rovině rotace této galaxie, konkrétně:

Očekávaná rotační křivka: Postupujeme-li od středu galaxie **po ose rotace** k perimetru středové výdutě je ve všech směrech prakticky stejná hustota hmoty až do cca 4 kpc (očekávaná rotační křivka splývá s reálnou). U perimetru výdutě pak v axiálním směru hustota hmoty ubývá (očekávaná rotační křivka se začne odklánět) až za 4 kpc je již jen minimum či žádná hmota (odklon očekávané rotační křivky se zvětšuje, až křivka dosáhne vrcholu a začne klesat do 30 kpc, respektive do nekonečna, v souladu s Newtonovými gravitačními zákony).

Reálná rotační křivka: Názorně vidíme, jak tato křivka reflektuje zcela jiné rozložení hmoty v rovině rotace galaxie. Vidíme, jak reflektuje skutečnost prakticky sféricky symetrického rozložení hmoty až k perimetru centrální výdutě (a vše probíhá v souladu s Newtonovým slupkovým teorémem jako u křivky očekávané, křivky prakticky splývají), avšak od cca 6. kpc již nedostatek hmoty v axiálním směru neumožňuje dodržet požadavek sféricky symetrického rozložení hmoty, teorém přestává platit, a od této vzdálenosti gravitaci působící na konkrétní hvězdu určuje výhradně vždy příslušný vektorový součet parciálních gravitací všech hmotných bodů celé galaxie. Nepřítomnost další hmoty v axiálním směru neumožňuje další stoupání křivky, zatím, co setrvalý dostatek hmoty v rovině rotace galaxie až k její periferii vylučuje její klesání, a výslednicí pak je prakticky konstantní gravitace až k periferii galaxie reflektovaná prakticky přímkovým průběhem reálné rotační křivky do 30 kpc.

Obrázek 9

V této fázi jsou k dispozici všechny potřebné podklady k realizaci avizovaného přepočtu očekávané rotační křivky galaxie NGC 3198 na správnou. Začneme výpočtem konverzních činitelů a_n/b (pro gravitaci) a $\sqrt{a_n/b}$ (pro rotační rychlost):

a_n (kpc)	(0)	(2.5)	(5)	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30
b (kpc)				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
a_n/b				1.25	1.66	2.08	2.50	2.91	3.33	3.75	4,16	4,58	5,00
$\sqrt{a_n/b}$				1.118	1.290	1.443	1.581	1.707	1.825	1.936	2,0411	2.140	2.236

a_n =vzdálenost od středu galaxie, b =vzdálenost maxima na reálné křivce od středu galaxie

a následně přepočítáme vždy příslušným činitelem $\sqrt{a_n/b}$ astronomy nesprávně vypočítanou očekávanou rotační křivku galaxie NGC 3198 na správnou reálnou:

Vzdálenost od středu (kpc)	Očekávaná rotační křivka (km/sec)	Reálná rotační křivka získaná přepočtem očekávané faktorem $\sqrt{a_n/b}$ (km/sec)
0	0	0
2.5	120	120
5	140	140
7.5	136	152
10	117	151
12.5	104	150.5
15	95	150
17.5	88	150
20	82	150
22.5	78	150
25	74	150
27.5	70	150
30	67	150

A vyjádřeno graficky:

Obrázek 10

Skutečnost, že činitelem $\sqrt{a_n/b_n}$ přepočtená teoretická rotační křivka galaxie NGC 3198 vytvořená astronomy standardním postupem prakticky splývá s její pozorovanou rotační křivkou lze považovat za konkrétní důkaz shody předchozích úvah s reálným vesmírem. Tento výsledek zároveň potvrzuje, že rozložení hmoty v disku galaxie NGC 3198 se výrazně neliší od ideálního sféroidně symetrického modelu a naznačuje, že baryonová hmota této galaxie dostačuje pro vysvětlení její pozorované dynamiky.

Současně se tím ukazuje, že vnitřní nedostatky standardní metodiky výpočtu rotačních křivek jsou natolik zásadní, že volba konkrétní matematické formulace při výpočtu gravitace - ať už se jedná o Laplaceovu rovnici, Besselovy funkce nebo Newtonův slupkový teorém - nemá na výslednou nepřesnost významný vliv.

Tento závěr ilustruje i následující graf:

Obrázek 11

Odlíšnosti galaktických struktur

Ve vesmíru je mnoho galaxií, jejichž vnitřní struktura se výrazně liší od ideální elipsoidní symetrie vykazované galaxií NGC 3198. Typickým příkladem je galaxie Andromeda, která disponuje mnohem hmotnější centrální oblastí, včetně supermasivní černé díry.

V následující části si ukážeme, jak postupovat v takových případech.

V literatuře jsou uváděny následující rotační křivky galaxie M31 (Andromeda):

Obrat reálné rotační křivky při dosažení nejvyšší orbitální rychlosti a následující její pokles směrem k periferii dokumentuje větší hustotu hmoty ve středové oblasti a menší ve vnější oblasti, než odpovídá normativnímu sféroidu.

Obrázek 12

Obrázek 13 pak ukazuje jak odvodit "Normativní rotační křivku" v takovém případě:

O Andromedě je známo, že má významnou středovou výdut' se supermasivní černou dírou. Reálná rotační křivka tuto skutečnost nejen vizualizuje, ale i ukazuje, že středová oblast této galaxie je tak masivní, že její gravitace dominuje dynamice Andromedy až do 10 kpc a má významný vliv až do 15 kpc. Vidíme i to, jak od 10 kpc začíná (v důsledku vzdalování se od masivní výdutě) postupně nabývat vliv hmoty v ramenech galaxie (reálná rotační křivka klesá) tak, až od 15 kpc již dynamice Andromedy zcela dominuje a reálná rotační křivka se stane přímkovou. Rovnoběžnost s osou x dokumentuje rovnoměrnou průměrnou hustotu hmoty této části Andromedy.

Z rozdílu mezi normativní a reálnou rotační křivkou lze posuzovat reálné rozložení hmoty v kterémkoliv místě Andromedy. Zde konkrétně vidíme, že rozložení hmoty v Andromedě se významně liší od sféroidně symetrického, například, že v rovině rotace Andromedy je ve vzdálenosti 10 kpc od středu galaxie o 17% větší průměrná hustota hmoty než ve vzdálenosti 20 kpc.

Obrázek 13

Přímý důkaz správnosti úvah

Je zřejmé, že všechny reálně pozorované závislosti a výpočty prezentované na obrázcích 11 až 13 by nebyly možné, pokud by předchozí teoretické úvahy neodpovídaly skutečné povaze vesmíru.

Kromě této nepřímé podpory však existuje i přímý důkaz správnosti navrhovaného přístupu, který nevyžaduje žádné další přepočty ani hypotetické konstrukce. Tímto důkazem je dynamika takzvaných ultra-difuzních galaxií (UDG). V těchto galaxiích astronomové „pozorují“ buď zcela

zanedbatelné množství temné hmoty (například galaxie AGC 114905), nebo výrazný deficit této hmoty (například galaxie NGC1052-DF2).

Tyto pozorované anomálie jednoznačně astronomům naznačují, že jejich klasické gravitační modely, které předpokládají homogenní přítomnost temné hmoty, nemusí být univerzálně platné. Pro zastánce předpokladu, že každá galaxie musí obsahovat značné množství temné hmoty, představují tyto objekty závažný problém a vyvolávají značné rozpaky - neboť zpochybňují jimi dosud uznávané modely.

Z hlediska výše uvedených úvah je však vysvětlení těchto případů zcela přímočaré: tyto galaxie jsou jednoduše mnohem bližší sférickému tvaru než většina ostatních galaxií.

Tuto skutečnost názorně ilustruje následující graf, který ukazuje morfologii 1193 UDG na základě článku Yu Ronga a kol. „*Intrinsic Morphology of Ultra-diffuse Galaxies*“. V grafech je použit poměr os $q = b/a$, což je inverzní poměr oproti tomu, který byl použit v dříve uvedeném „normativním grafu“.

Obrázek 14

K morfologii zkoumaných ultra-difuzních galaxií:

Z grafu je patrné, že všechny UDG zkoumané autory jsou výrazně sféricktější než například Mléčná dráha. Některé z těchto galaxií se dokonce blíží téměř dokonalé sféře – právě u těchto objektů astronomové temnou hmotu prakticky vůbec nezaznamenávají.

Příkladem je tzv. „načechraná“ galaxie NGC1052-DF2, u které Pieter van Dokkum uvádí poměr os $q = b/a = 0,85$. Z tohoto poměru vyplývá maximální konverzní faktor pro orbitální rychlost hvězd $\sqrt{a/b} = 1,08$.

To znamená, že teoretický astronomický výpočet se může maximálně lišit od skutečné hodnoty rychlosti o 8 %. Taková odchylka je však v rámci pozorovacích možností prakticky nezjistitelná a tedy zanedbatelná.

Pro lepší názornost je v následujícím grafu původní zobrazení plochosti UDG porovnáno s „normativním“ grafem prezentovaným dříve:

Obrázek 15

Role baryonové hmoty při vysvětlení galaktické dynamiky

Všechny dosud uvedené poznatky naznačují, že baryonová hmota přítomná v galaxiích by měla dostačovat k vysvětlení jejich dynamiky. V tomto kontextu se pak postulovaná temná hmota jeví spíše jako prostředek ke kompenzaci systematických nepřesností a omezení vyplývajících z dosud používaných výpočetních metod a modelových předpokladů.

Gravitace a gravitační čočkování

Skutečnost, že galaxie působí na své okolí v radiálním směru gravitační silou, která je až několikanásobně vyšší, než předpokládají současné teorie, naznačuje, že baryonová hmota může být plně dostačující i pro vysvětlení gravitačního čočkování.

Jedním z příkladů této skutečnosti je tzv. **Einsteinova podkova** galaxie LRG 3-757.

Obrázek 16

Zobrazený Einsteinův prstenec odpovídá následující vzájemné pozici zdroje světla, galaxie a pozorovatele:

Astronomové při posuzování čočkování zaměňují gravitaci v rovině rotace 5.5krát slabší gravitaci v bodě x a vzniklou chybu pak kompenzují temnou hmotou.

Obrázek 17

Interpretace gravitačního čočkování galaxie LRG 3-757

Z uvedeného obrázku gravitačního čočkování galaxie LRG 3-757 je patrné, že se jedná o konkrétní realizaci schématu z obrázku 6, promítnutou do skutečného vesmíru. Tento jev lze interpretovat následovně:

Pokud astronomové tvrdí, že pro dosažení takového čočkování by tato galaxie potřebovala 5,5krát více temné hmoty, než odpovídá jejímu baryonovému obsahu, ve skutečnosti to znamená, že při svých výpočtech - v důsledku použité metodiky - pravděpodobně nevědomky - zaměnili skutečnou gravitační složku v radiálním směru za 5,5krát slabší složku v axiálním směru.

Tímto postupem podcenili gravitační účinek v radiálním směru o 550 %.

Geometrie galaxie LRG 3-757

Z tohoto zjištění vyplývá, že galaxie LRG 3-757 má přibližně tvar zploštělého sféroidu. Poměr hlavní a vedlejší poloosy „normativní“ izoslupky maximální gravitace této galaxie činí: $a/b = 5,5$. Tomu odpovídá excentricita (míra zploštění) této galaxie $f = (a - b) / a = 0,82$.

Závěr analýzy

Analýza ukázala, že stávající standardní postup výpočtu očekávaných rotačních křivek, který astronomové tradičně používají již od dob Very Rubinové, obsahuje systematickou nepřesnost, jež významně ovlivňuje výsledky.

Byla objasněna podstata této nepřesnosti a navržena korekce prostřednictvím korekčních činitelů:

- a_r/b pro gravitační zrychlení,
- $\sqrt{a_r/b}$ pro orbitální rychlost.

Pomocí těchto korekčních faktorů lze opravit dosavadní nepřesné modely rotačních křivek a nahradit je odpovídajícími správnými křivkami. Postup přepočtu byl podrobně demonstrován.

Analýza zároveň naznačuje, že baryonová hmota přítomná v galaxiích zřejmě plně postačuje k vysvětlení jejich dynamiky i gravitačního působení na okolní prostor - a to bez nutnosti postulovat existenci temné hmoty nebo modifikovat Newtonovu dynamiku (MOND).

Závěry vyplývající z této analýzy přitom nejsou omezeny pouze na galaxie, ale mají obecnou platnost.

To vše pak poukazuje na potřebu hledat nové meodické postupy, které by lépe reflektovaly skutečnou geometrii vesmírných objektů a směr gravitačních vektorů nežli je současný standardní přístup.

Vše až dosud vpředu uvedené jsem ostatně rozebíral hlavně se záměrem, abych čtenáře - zvyklého na tradiční pohled - plynule uvedl k principům návrhu zcela nového přístupu, pro který je úplně irelevantní, zda standardní metody obsahují nějaké nedostatky, zda jsou pozorování za účelem získání dat o rozložení hmoty v galaxiích obtížná (vůbec takové pozorování nepotřebuje), či zda se jako vhodnější nástroj k výpočtu dynamiky galaxií jeví Newtonův slupkový teorém, Besselovy funkce či Laplaceova nebo Poissonova rovnice (potažmo zda je galaxie modelována jako nekonečně tenký disk, či sféra). Tento návrh následuje:

Návrh principiálně nového přístupu ke studiu dynamiky a morfologie galaxií

Navrhuji vycházet z poznání, že **inflexní bod na reálné rotační křivce** představuje klíčový zlom v dynamice sféroidní galaxie - odděluje oblast, kde dominují lokální gravitační příspěvky hmoty uvnitř disku, od oblasti, kde začíná převažovat globální gravitační působení celé hmotné struktury galaxie. Z hlediska modelování je to přirozená hranice mezi lokálně a globálně určenou rotací, a tedy i cenný referenční bod pro přesně určené dynamiky - umožňuje spolehlivě odvodit celkovou hmotnost galaxie i její morfologickou strukturu a **přesnější popis galaktické rotace oproti stávajícímu standardnímu postupu. proti němuž je i výrazně jednodušší.**

Základní myšlenka:

- **Využit z předchozí analýzy získané poznání, že inflexní bod na reálné rotační křivce umožňuje přímé vytvoření izokřivky maximální gravitace v galaxii přítomné baryonové hmoty - tedy křivky spojující body s nejvyšší hodnotou gravitačního potenciálu (či síly), která přímo odráží skutečné rozložení této hmoty v galaktickém disku.**
- **A využít skutečnost, že tato izokřivka je zákonitě ve vzájemné korelaci s reálnou rotační křivkou galaxie. Jinými slovy, že reálnou rotační křivku lze chápat i jako projekci nebo vizualizaci izokřivky maximální gravitace.**

Tento vztah lze formálně doložit základním fyzikálním vyjádřením vazby mezi gravitačním potenciálem a rotační rychlostí: $v(r) = \sqrt{r \cdot d\Phi/dr}$, kde $v(r)$ je rotační rychlost v závislosti na vzdálenosti od středu galaxie a Φ je gravitační potenciál v daném bodě.

Využití těchto izokřivek maximální gravitace

Pokud v každém bodě galaxie existuje dominantní izokřivka maximální gravitace, pak, jestliže galaxii modelujeme ideálním sféroidem:

- **Rotační rychlost v dané vzdálenosti od středu galaxie odpovídá gravitačnímu poli této izokřivky.**
- **Je-li tvar izokřivky hladký a spojitý, pak její projekce do roviny galaxie přirozeně odpovídá průběhu reálné rotační křivky.**

Tímto se otevírá nová, přímá a přesná cesta ke konstrukci těchto izokřivek, protože:

- **Hlavní poloosa $a(r)$** každé izokřivky je určena příslušným poloměrem galaxie,
- **Vedlejší poloosa b** je dána vzdáleností inflexního bodu na reálné rotační křivce od středu galaxie.

Díky tomu je možné **jednoznačně definovat tvar izokřivek maximální gravitace vyvolaných reálnou (baryonovou) hmotou** - a využít je jako základ pro **fyzikálně realistický popis "normativní teoretické rotační křivky"** bez potřeby dalších pozorování, hypotéz či aproximací. Porovnání normativní teoretické rotační křivky s reálnou pak skýtá možnost určit reálnou morfologii zkoumané galaxie a vyhodnotit otázku přítomnosti temné hmoty.

Dokumentujme si navrhovaný inovativní přístup opět na příkladu galaxie NGC 3198. Zohledníme přitom základní popis této galaxie z článku "*Distribution of dark matter in the spiral galaxy NGC 3198*" autora Albady a kol).

- Baryonová hmotnost (disk + vodíkové halo): $3,1 \times 10^{10} M_{\odot}$
- Poloměr disku 48.2 kpc
- Reálná rotační křivka:
kpc/sec: 0/0; 2/79; 4/118; 6/150; 10/150; 20/ 149.1; 30/150; 40/150; 48.2/151.9;
- (Rozdíl mezi jejich teoretickou a reálnou rotační křivkou pak autoři považují za důkaz přítomnosti temné hmoty nejméně v množství $20,5 \times 10^{10} M_{\odot}$, což je $6,6\times$ více než baryonové; z následujícího vyplyne jak to skutečně je.)

1. Izokřivka maximální gravitace této galaxie (odvozená z inflexního bodu na její reálné rotační křivce):

Porovnání reálné rotační křivky a opravené izokřivky maximální gravitace (NGC 3198)

- inflexní bod reálné rotační křivky ($5,97 \text{ kpc} / 150 \text{ km/s}$) se shoduje s vedlejší poloosou eliptické izokřivky maximální gravitace ($b = 5,97 \text{ kpc}$).
- To naznačuje, že v této vzdálenosti se gravitační pole strukturované hmotou galaxie mění natolik, že dochází ke změně konkavity rotační křivky.

2. Vzdálenost, kde se rotační rychlost stabilizuje

- Rotační křivka galaxie NGC 3198 je téměř konstantní od 10 kpc až do $48,2 \text{ kpc}$. To odpovídá oblasti rozptýlení hlavní poloosy izokřivky ($a = 5,97$ až $48,2 \text{ kpc}$)

3. Vztah mezi elipticitou izokřivky a tvarováním rotační křivky

- Protože je eliptická izokřivka projevem skutečné gravitační distribuce galaxie, pak její elipticita ukazuje, že se rotace řídí čistě kulově symetrickým potenciálem pouze do inflexního bodu, dále pak zploštělou nebo anisotropní strukturou (to pak vysvětluje odchylky mezi rotačními křivkami vypočítanými různými metodami (slupkový teorém, Besselovy funkce, Poissonova rovnice).

Využití korelace mezi izokřivkou maximální gravitace a rotační křivkou:

Korelaci mezi izokřivkou maximální gravitace dané galaxie a její rotační křivkou lze využít k vzájemnému převodu jedné na druhou. **Pokud by galaxie měla ideálně zploštělé sféroidní rozložení hmoty, byl by takový převod - na rozdíl od standardních nepřesných metod astronomů - skoro absolutně přesný.** Důvodem je, že automaticky zohledňuje reálný vektorový součet dílčích gravitací všech hmotných elementů galaxie.

V daném modelu je realizována základní myšlenka, že gravitační intenzita v galaktické rovině dosahuje maxima v určité vzdálenosti od středu, přičemž body maximálního zrychlení lze aproximovat eliptickou izokřivkou. Rotační rychlost je pak popsána vztahem: $v(\Phi) = \sqrt{r_{izo}(\Phi) \cdot g(r_{izo}(\Phi))}$, kde gravitační zrychlení zohledňuje slupkový teorém ve vnitřní oblasti a přechází v asymptotický pokles $g \sim 1/r$ vnější oblasti. g

V praxi však není nutné tento vztah explicitně řešit, protože normativní rotační křivku lze získat jednoduše proložením vodorovné přímky (rovnoběžné s osou x) inflexním bodem reálné rotační křivky, který odpovídá maximální rotační rychlosti. Takto zkonstruovaná křivka reprodukuje jak nárůst rychlosti v centrální části galaxie, tak její „zploštění“ ve vnějších oblastech.

Z prezentovaného grafu je zřejmá téměř dokonalá shoda mezi teoretickou rotační křivkou, odvozenou z izoslupek maximální gravitace, a pozorovanou rotační křivkou. Tato shoda jednoznačně potvrzuje, že gravitační pole galaxie NGC 3198 je plně vysvětleno rozložením baryonové hmoty (jediná patrná odchylka kolem 30 kpc naznačuje mírně nižší hustotu hmoty v prstenci tohoto poloměru oproti ideálnímu sféroidnímu rozložení. Velikost této odchylky lze přitom přímo určit z rozdílu mezi teoretickou a pozorovanou rotační rychlostí). **Tento výsledek naznačuje, že v galaxii NGC 3198 se temná hmota nenachází, a že rozdíl mezi teoretickou rotační křivkou a reálně naměřenou křivkou ve skutečnosti odráží inherentní omezení standardních výpočetních metod a s nimi spojených modelových přístupů.**

Uvedené závěry lze přímo ověřit následujícím výpočtem celkové hmotnosti galaxie NGC 3198 z gravitační izokřivky maximálního působení a jejím porovnáním s hmotnostními odhady založenými na fotometrických pozorováních galaktického disku (viz data publikovaná Albadou et al. uvedená vpředu):

* Pokud aproximujeme gravitační potenciál této galaxie jako zploštělý sféroid, platí vztah mezi hmotností galaxie a izokřivkou maximální gravitace:

$$M_{\text{gal}} \approx (v_{\text{max}}^2 a / G)$$

* Dosazením $v_{\text{max}} = 150 \text{ km/s}$ (z reálné rotační křivky); $a = 48.2 \text{ kpc}$ (hlavní polosa izokřivky); $G = 4.300 \times 10^{-6} \text{ kpc (km/s)}^2 / M_{\odot}$ dostaneme hmotnost galaxie NGC 3198:

$$M_{\text{gal}} \approx 3,1 \times 10^{10} M_{\odot}$$

Tato hodnota se plně shoduje se vpředu uvedenou hmotností stanovenou Albadou et al. prostřednictvím fotometrie, tedy hmotností v galaxii přítomné baryonové hmoty.

Tato shoda potvrzuje:

* Správnost předchozích závěrů - zejména informační hodnoty inflexního bodu na reálné rotační křivce a z toho odvozené izokřivky maximální gravitace.

* Prokázání nesouladu standardních modelů s realitou - dosavadní teoretické rotační křivky konstruované astronomy vykazují zásadní odchylky od pozorovaných dat, a proto by neměly být na jejich základě činěny relevantní závěry o existenci či množství temné hmoty v galaxiích.

* Že pro studium dynamiky a morfologie galaxií plně postačuje znalost inflexního bodu na jejich reálné rotační křivce, zatímco složité standardní postupy, jako odvozování hustoty hmoty z povrchové jasnosti disku, modelování pomocí Newtonova slupkového teorému, Besselových funkcí nebo Poissonovy rovnice jsou nejen nadbytečné, ale v konečném důsledku i zavádějící.

* Že míru nepřesnosti stávajících standardních přístupů lze kvantifikovat, jak ukazuje následující schéma pro galaxii NGC 3198:

- **Zelená elipsa** představuje izokřivku maximální gravitace galaxie NGC 3198, korelující s reálnou morfologií a hustotou hmoty v galaxii NGC 3198.
- **Červená čárkovaná kružnice** znázorňuje izokřivku maximální gravitace sféry o stejném objemu a hustotě jako v předchozím případě.
- **Modrá tečkovaná kružnice** pak odpovídá modelaci galaxie při standardním výpočtu rotační křivky pomocí slupkového teoremu.

Z porovnání objemů těchto izoslupek je zřejmé, že při výpočtu rotační křivky **astronomové v členu $M(d)$ ve skutečnosti nesumarizují hmotu podle její skutečné prostorové distribuce** jak je to napsáno (hmota zůstává na svých reálných polohách), ale **pracují zde s jejím efektivním gravitačním potenciálem**, jako by byl symetricky rozprostřen ve sférickém objemu o poloměru r .

Lze tedy říci, že astronomové při výpočtu teoretické rotační křivky standardní metodou (zřejmě aniž by si to uvědomovali) **v podstatě jakoby „ředí“ hustotu baryonové hmoty galaxie z objemu reálné (zelené) izoslupky do většího objemu modelové (modré) sféry.**

V případě galaxie NGC 3198 činí tento poměr objemů:

$$V_{\text{sféra}}/V_{\text{gal}}=8,073$$

(což se zároveň rovná poměru poloos izoslupky maximální gravitace galaxie $a(r)/b=48.2/5.97=8,073$)

Tento faktor přímo vyjadřuje k jaké **míře neúmyslného "rozředění"** při výpočtu astronomů standardní metodou (za použití slupkového teorému) dochází a zároveň **vysvětluje rostoucí odchylku mezi teoretickou a reálnou rotační křivkou směrem k periférii galaxie** .

To znamená, že astronomové při výpočtu teoretické rotační křivky galaxie NGC 3198 (až do vzdálenosti 48,2 kpc) systematicky podceňují skutečnou hustotu hmoty, a tím i gravitační sílu, která v daném perimetru působí (v závislosti na vzdálenosti v radiálním směru od středu galaxie) až **8,073krát**, potažmo rotační rychlost až $\sqrt{8,073}=2,84$ krát.

Tato skutečnost zároveň potvrzuje **fyzikální oprávněnost korekčního činitele $\sqrt{a(r)/b}$** , který je navržen v původním textu (potažmo pro gravitaci $a(r)/b$).

Tento korekční činitel **nepřidává žádné umělé nebo spekulativní parametry**, ale pouze **navrací výpočet k reálnému gravitačnímu potenciálu galaxie**, který byl opuštěn při výpočtu nahrazením diskové struktury sférickým modelem. $\sqrt{a(r)/b}$

Názorně vše vidíme na následujícím grafu:

Teoretická rotační křivka z izokřivky maximální gravitace (bez korekce)

Z grafu dále vyplývá:

1. Pro studium morfologie galaxií: Rozdíl mezi normativní (zelenou, čárkovanou) a reálnou rotační křivkou (modrou) umožňuje přesně definovat morfologii dané galaxie (jde prakticky o vyhodnocení odchylek distribuce hmoty v reálné galaxii oproti rozložení hmoty v ideálním zploštělém sféroidu stejných parametrů).

2. Pro studium dynamiky galaxií: Dokazuje to nejen míru nepřesnosti stávajícího standardní metody a potřebu nahradit tuto metodu metodou přesnější, ale i to, že přesnější cesty existují dvě.

a) Přímá - vychází z inflexního bodu na reálné rotační křivce a z izokřivky maximální gravitace, jak bylo ukázáno výše. Její hlavní výhodou je jednoduchost a vysoká přesnost, neboť přímo plně reflektuje vektorový součet dílčích gravitací všech hmotných elementů galaxie.

b) Nepřímá - odpovídá v principu současnému složitému standardnímu postupu využívajícímu slupkový teorém doplněnému následnou kompenzací chyb způsobených inherentními nedostatky metody opravným činitelem $\sqrt{a(r)/b}$. Tato cesta umožňuje validaci starých výsledků.

V souvislosti s nepřímou metodou studia dynamiky vesmírných objektů (při níž se vychází z hustoty hmoty stanovené z povrchové jasnosti disku) pak lze navrhnout modifikovat již samotný Newtonův slupkový teorém do obecnější podoby

$$F = GMm \cdot a(r) / r^2 \cdot b$$

a rozšířit tak jeho přímou aplikovatelnost pro přesné výpočty nejen pro sférické objekty, ale i objekty sféroidní, pokud jde o jejich gravitační působení v radiálním směru (využitelné například při studiu čochování).

Tím se kruh dokazování uzavírá a vracíme se ke vstupnímu grafu, kde si můžeme znovu vše ověřit:

Obecně lze říci, že teoretické rotační křivky vypočítané astronomy standardním postupem:

1. **Výrazně podceňují reálnou gravitaci působící na hvězdy rotující v rovině galaxie**, přičemž tato odchylka roste směrem k periferii. Na okrajích disku může být gravitační síla podceňena až o **600–700 % i více procent**.

Metodické rozdíly mezi použitím slupkového teorému, Besselových funkcí a Poissonovy rovnice jsou ve srovnání s touto systematickou chybou **pouze kosmetické**.

Praktické důsledky navrženého přístupu

1. **Přelomová přímá metodologie pro studium dynamiky galaxií**

Navržený přímý přístup by mohl představovat zásadní posun v analýze galaktické dynamiky. Oproti tradičním metodám umožňuje přímo využít reálně měřené rotační křivky (a automaticky tak modelovat gravitační působení na základě reálného vektorového součtu všech hmotných složek galaxie).

Klíčovou výhodou je plné zohlednění skutečné prostorové distribuce hmoty a jejího gravitačního vlivu v galaktickém disku. Metoda eliminuje nutnost aproximací, jako je odvozování hustoty z povrchové jasnosti, aplikace Newtonova slupkového teorému, nebo řešení Besselových funkcí a parciálních diferenciálních rovnic.

Tento inovativní přístup nejen výrazně zjednodušuje proces, ale zároveň zvyšuje přesnost výsledků díky přímému propojení mezi pozorovanou kinetikou a fundamentálními gravitačními interakcemi v systému.

2. **Neořímá cesta poskytuje možnost valorizace existujících modelů pomocí korekčních činitelů:**

Korekční faktory ve tvaru a_n/b , potažmo $\sqrt{a_n/b}$ umožňují zpětně upravit tradičně vypočtené rotační křivky tak, aby lépe odpovídaly skutečnému gravitačnímu poli v disku galaxie. Tato možnost rozšiřuje použitelnost metody i na již existující datové sady.

3. **Revize gravitačních map galaxií:**

Díky přesnějšímu zohlednění prostorového rozložení gravitačních účinků (včetně směrové asymetrie) je možné rekonstruovat gravitační profily galaxií s vyšší přesností a fyzikální věrohodností než při tradičním použití zjednodušených modelů.

4. **Zjednodušení astrofyzikálních simulací:**

Zbavení se nutnosti zavádět temnou hmotu jako vstupní parametr snižuje počet předpokladů i volných parametrů v numerických simulacích, což vede k jednodušším a robustnějším modelům.

5. **Nová interpretace gravitačního čočkování:**

Při zohlednění skutečného prostorového rozložení baryonové hmoty lze efekty gravitačního čočkování vysvětlit bez nutnosti předpokládat přítomnost skryté temné složky.

6. **Dopad na kosmologické modely:**

Pokud se potvrdí, že baryonová hmota stačí k popisu gravitačního chování galaxií a dalších struktur, bude nezbytné přehodnotit některé základní předpoklady standardního kosmologického modelu (Λ CDM), včetně role temné hmoty.